

उत्तम, औसत व निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

नितिन बाजपेयी

सहायक प्रोफेसर, बी०एड० विभाग,
महाराणा प्रताप राजकीय पी०जी० कालेज, हरदोई, (उ०प्र०) भारत

Received : 15/05/2022

1st BPR : 23/05/2022

2nd BPR : 02/06/2022

Accepted : 15/06/2022

Abstract

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के उत्तम, औसत व निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना है। उद्देश्य के अन्तर्गत कानपुर जनपद के 400 प्राथमिक शिक्षकों का चयन स्तरित अनियत प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया प्रतिदर्श के रूप में (200 पुरुष तथा 200 महिला) 25-40 आयु वर्ग के शिक्षकों का चयन किया गया। उत्तम औसत व निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों का निर्धारण मानसिक स्वास्थ्य प्राप्तांक के चतुर्थांक तीन (Q3) एवं चतुर्थांक एक (Q1) के मान के आधार पर किया गया, शिक्षकों पर डॉ० तारेण भाटिया द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य मापनी तथा प्राथमिक शिक्षा अभिवृत्ति मापनी का प्रशासन किया गया है। प्राप्त आँकड़ों के आधार पर मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा सार्थक अन्तर ज्ञात करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों द्वारा ज्ञात हुआ कि, औसत व निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की तुलना में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षक प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति सार्थक रूप से उच्च धनात्मक रखते हैं।

Keywords: मिश्रित शिक्षा प्रणाली, कोविड-19, महामारी।

प्रस्तावना-

शिक्षा जीवन की अनिवार्यता है, यह मानव निर्माण की आधारशिला है, जिसके द्वारा मानव की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला-कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और उसे सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाने का कार्य किया जाता है। शिक्षक इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन का एक महत्वपूर्ण घटक है। सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित कर मानव निर्माण की प्रक्रिया, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज व राष्ट्र में उसके स्थापन को व्यवस्थित किया गया है। शिक्षा प्रक्रिया का प्रथम चरण अर्थात् प्रारम्भिक शिक्षा, द्वितीय व तृतीय चरण अर्थात् क्रमशः माध्यमिक व उच्च शिक्षा की आधारशिला होती है। ये जितनी मजबूत होती है, आगे के स्तरों में व्यक्ति को उतनी सफलता मिलती है। इसलिए किसी भी समाज में प्राथमिक शिक्षा का बड़ा महत्व होता है। उसकी बड़ी आवश्यकता होती है। प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को भाषा का ज्ञान, मानव व्यवहार सिखाना, देखने-समझने की शक्ति का विकास, विषयों का ज्ञान, अध्ययन कौशल का विकास, संस्कारों का निर्माण, समायोजन की क्षमता आदि का विकास किया जाता है। यह सभी कार्य प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों पर निर्भर करती है। शिक्षक अपने कार्य में जितना दक्ष होगा, प्राथमिक शिक्षा में पढ़ने वालों की नींव उतनी ही मजबूत होगी। प्राथमिक शिक्षक की अपने कार्यों में सफलता उसकी प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति पर निर्भर करती है।

अभिवृत्ति व्यवहार को प्रभावित करने वाला बहुत महत्वपूर्ण कारक है, यह व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। अभिवृत्ति से आशय व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है, जिसके कारण वह किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। यदि किसी व्यक्ति की किसी वस्तु के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है, तो वह उस वस्तु के प्रति आकर्षित होगा और उसे पाने के लिये प्रयत्न करेगा और अगर नकारात्मक अभिवृत्ति हुई, तो वह उससे दूर भागेगा। अतः व्यक्ति जो कुछ भी किसी वस्तु के बारे में सोचता है, अनुभव करता है, जैसी अपनी प्रतिक्रिया देता है, यह सब उसकी उस वस्तु के प्रति अभिवृत्ति को ही व्यक्त करता है। शिक्षक की शिक्षा अभिवृत्ति उसकी शिक्षा के प्रति आकर्षण या प्रतिकर्षण को व्यक्त करता है। जो उस शिक्षण व्यवहार को प्रभावित करती है। शिक्षक की शिक्षा अभिवृत्ति कई कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें एक प्रमुख कारक मानसिक स्वास्थ्य भी है।

मानसिक स्वास्थ्य अपने चारों तरफ के बदलते हुए संसार में अपने को अनुकूलित करने की क्षमता है, और सामान्य क्रिया-कलापों में परिवर्तनों का सामना करने की क्षमता है। हैड फील्ड के अनुसार- मानसिक स्वास्थ्य सम्पूर्ण व्यक्तित्व

का पूर्ण समरूपता के साथ कार्य करना है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मन के अपनी जगह सही होने और उसके सही रूप में कार्य करने से होता है। मानसिक दृष्टि से स्वस्थ उस व्यक्ति को मानते हैं, जो हर परिस्थिति में मनोवृत्ति एवं समायोजित संतुलित व्यवहार करता है। शिक्षक अपना कार्य तभी सफलता पूर्वक कर सकते हैं, जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में सुरक्षा, संतोष, आत्मश्रद्धा, आत्मज्ञान का भाव होता है, तथा उसमें सामंजस्य की योग्यता, संवेगात्मक परिपक्वता, स्पष्ट जीवन लक्ष्य, निर्णय की क्षमता, संतुलन, सहनशीलता आदि का गुण हो।

किसी शिक्षक के लिए मानसिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति बहुत महत्व रखती है। सभी शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा अभिवृत्ति एक जैसी नहीं होती, मानसिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा अभिवृत्ति धनात्मक होने पर शिक्षक अपने दायित्वों को भली भाँति निर्वाह करता है। अन्यथा की स्थिति में शिक्षक होते हुए भी वह अपने कार्यों में न्याय नहीं कर पाता है। क्या मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर होता है। इस समस्या को प्रस्तुत अध्ययन में शामिल किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य—

उत्तम, औसत व निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

शून्य परिकल्पना—

उत्तम, औसत व निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

प्रतिदर्श—

प्रस्तुत अनुसंधान के अन्तर्गत 400 प्राथमिक शिक्षकों पर अध्ययन किया गया है। कानपुर नगर के इन शिक्षकों का चयन स्तरित अनियमित प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया है। प्रतिदर्श के रूप में 400 शिक्षकों में 200 पुरुष व 200 महिला शिक्षकों का 25-40 आयु वर्ग के शिक्षकों से चयन किया गया है।

प्रयुक्त परीक्षण—

प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत निम्नलिखित मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया गया—

1. प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति — द्वारा डॉ0 तारेश भाटिया
2. मानसिक स्वास्थ्य मापनी — द्वारा डॉ0 तारेश भाटिया

प्रदत्त परिणाम विवेचन—

सर्वप्रथम उत्तम, औसत व निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों का निर्धारण करने के उद्देश्य से 400 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों पर मानसिक स्वास्थ्य मापनी का प्रशासन किया गया। प्राप्तांकों के आधार पर चतुर्थांक तीन (Q3) तथा चतुर्थांक एक (Q1) की गणना की गई। इस प्रकार 123 उत्तम मानसिक स्वास्थ्य, 161 औसत मानसिक स्वास्थ्य तथा 116 निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया। उत्तम, औसत व निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया। उत्तम, औसत व निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा अभिवृत्ति मापनी को प्रशासित किया गया। प्राप्त आँकड़ों के आधार पर मध्यमान (Mean), प्रमाणिक विचलन (Standard Deviation) तथा सार्थक अन्तर ज्ञात करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात (Critical Ratio) की गणना की गई। प्राप्त परिणाम तालिका 01 में इस प्रकार प्राप्त हुए—

तालिका-01

उत्तम, औसत व निम्न मानसिक स्वास्थ्य शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति
अभिवृत्ति प्राप्तांकों का मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा क्रान्तिक अनुपात

	मानसिक स्वास्थ्य									क्रान्तिक अनुपात		
	(A) उच्च			(B) औसत			(C) निम्न			A & B	A & C	B & C
	N	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	N	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	N	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन			
प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति	123	124.93	10.16	161	121.89	11.89	116	113.52	143.67	2.38 <.05	6.96 <.01	5.02 <.01

सार्थक स्तर— 0.01 व सार्थक स्तर— 0.05

तालिका 01 का निरीक्षण करने से स्पष्ट है, कि उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति सर्वाधिक धनात्मक (मध्यमान 124.93) ज्ञात हुई। जबकि औसत मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति (मध्यमान 121.81) तुलनात्मक रूप से कम धनात्मक प्राप्त हुई। परन्तु निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति (मध्यमान 113) सर्वाधिक ऋणात्मक प्राप्त हुई। स्पष्ट है, कि प्राथमिक शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति धनात्मक होनी चाहिए, जो कि उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की ज्ञात हुई है। इसके विपरीत औसत मानसिक स्वास्थ्य तथा निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति तुलनात्मक रूप से कम धनात्मक है। उत्तम औसत व निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। तालिका-01 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, कि उत्तम मानसिक स्वास्थ्य तथा औसत मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्य 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर है। क्रान्तिक अनुपात का मान 2.38 ज्ञात हुआ जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार उत्तम मानसिक स्वास्थ्य तथा निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्य भी 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर ज्ञात हुआ। क्रान्तिक अनुपात का मान 6.96 ज्ञात हुआ, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर को प्रदर्शित करता है। औसत मानसिक स्वास्थ्य तथा निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्य भी 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर ज्ञात हुआ। क्रान्तिक अनुपात का मान 5.02 ज्ञात हुआ, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर को प्रदर्शित करता है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन की शून्य परिकल्पना "उत्तम औसत व निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर होगा।" असत्य सिद्ध होती है। औसत व निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की तुलना में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षक, प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति सार्थक रूप से उच्च धनात्मक रखते हैं। निम्न मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की तुलना में औसत मानसिक स्वास्थ्य के शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति सार्थक रूप से धनात्मक ज्ञात हुई।

सन्दर्भ:

1. गुप्ता, एस.पी. एवं अलका, गुप्ता (2011); साँख्यिकीय विधियाँ, इलाहाबाद : शारदा, पुस्तक भवन.
2. गुप्ता, एस.पी. (2011); अनुसंधान संदर्शिका सम्प्रत्यय, कार्यविधि एवं प्रविधि, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन.
3. गेरेट, ई. एच. (1995); शिक्षा और मनोविज्ञान में साँख्यिकी के प्रयोग, दिल्ली: कल्याणी पब्लिशर्स.
4. पाठक, पी.डी. (2013-2014); शिक्षा-मनोविज्ञान, आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन्स.
5. माथुर, एस.के. (2013); शिक्षा मनोविज्ञान, दिल्ली: पी.एच. आई लर्निंग प्रा0वि0.
6. माथुर, एस.एस. (2004); शिक्षा मनोविज्ञान, आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर.
7. राय, पारसनाथ (1996); अनुसंधान परिचय, आगरा : लक्ष्मी नारायण अग्रवाल.
8. लाल, रमन बिहारी एवं, सुनीता, पलोड (2011); अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान एवं शिक्षक अधिगम प्रक्रिया, मेरठ : आर लाल, बुक डिपो.
9. शर्मा, आर.ए. (2011); शिक्षा मनोविज्ञान में परा एवं अपरा साँख्यिकी, मेरठ : आर. लाल बुक डिपो.
10. Singh, O.P. and Singh Kumar Sandeep (2016). A Study on the attitude of primary school teachers towards teaching profession in Varanasi district of Uttar Pradesh." International Journal of Advanced Research in Management and social sciences" Vol: 5, Aug. 2016, ISSN : 2278-6236
11. Kalaivani. D and Amburose. P. (2019). "Attitude of Primary School teachers towards, teaching profession." Journal of Information and computational science." Volume-I Issue : 11-2019 ISSN : 1548-7741
12. Gorsy, C Panwar, N. and Kumar, S (2015), Mental health among Government school teacher's" The international Journal of Indian psychology Oct.-Dec. 2015 Vol. 3 Issue -1 ISSN 2348-5396 (e).
13. Srivastava, S.K. (2003). An assessment of personality and mental Health among primary and secondary teachers, Retrieved on (September, 10, 2010) from online Access link <http://medind.nic.in/haa/t05/i2/heat05i2p50.pdf>.
14. Ranjana (2009). "Gender Difference among adolescents on mental health. Indian Journal of Psychology and Mental health V. 3 (5).
15. Yadav, Amrita, Anita and Sharma, NR (200) effect of residential density on mental health Indian Journal of Community Psychology, 2 (1), 147-151.

